

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN JAWA BARAT

Sherly Oktaria¹ (Prodi Akuntansi)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti

E-mail : shrlyoktariaa@gmail.com

Abstrak

Perjalanan dinas merupakan peran penting dalam lembaga pemerintah yang bergerak dibidang karantina untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan seperti pengawasan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Selama kegiatan magang, penulis menemukan bahwa mekanisme pembayaran di BKHIT Jabar berjalan dengan efektif, meskipun terdapat permasalahan terkait dengan kelengkapan dokumen dan ketidaksesuaian anggaran yang menghambat proses pencairan dana. Hasil dari analisis pada laporan magang ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pencairan biaya perjalanan dinas yang dilakukan di BKHIT Jabar.

Keyword : Perjalanan Dinas, Mekanisme Pembayaran, Pencairan Dana

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perjalanan dinas merupakan komponen yang penting dalam pelaksanaan tugas pegawai di instansi pemerintah, terutama di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat. Dimana fungsi utama dari perjalanan dinas adalah untuk memastikan pegawai dapat melaksanakan tugas pengawasan, inspeksi, dan sosialisasi di lapangan. Perjalanan dinas dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kelestarian sumber daya alam, serta mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak negatif pada ekosistem dan masyarakat.

Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas menjadi sangat krusial untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. Proses ini mencakup pengajuan izin perjalanan, perhitungan biaya dan pergantian biaya yang dikeluarkan oleh pegawai selama perjalanan dinas. Dalam pelaksanaan pembayaran, kuitansi dibuat sebagai bukti yang sah atas pengeluaran biaya perjalanan dinas yang telah dikeluarkan oleh pegawai.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam penerbitan kode billing menjadi bagian penting dalam mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat. Kode billing ini berfungsi sebagai identifikasi pembayaran pemeriksaan dan perjalanan dinas yang memudahkan pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta

menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara bukan pajak (PNBP).

Dengan adanya mekanisme yang jelas dan transparan, pegawai dapat lebih fokus pada tugas utama tanpa terbebani oleh masalah administratif yang berkaitan dengan biaya perjalanan dinas.

Namun pada kenyataannya, terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas dalam proses pembayaran biaya perjalanan dinas ini. Seperti, dokumen tidak lengkap dan kesalahan penulisan dokumen yang mengakibatkan keterlambatan dalam penggantian biaya, hal ini dapat mengurangi motivasi dan kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil topik pembahasan mengenai “Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat”. Adapun alasan penulis memilih topik ini karena efektivitas dari mekanisme tersebut berdampak langsung pada kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas di lapangan. Ketidakjelasan atau kendala dalam proses pembayaran dapat mengurangi motivasi pegawai, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas sangat penting dalam proses administrasi, sehingga pelaksanaan pembayaran biaya perjalanan dinas dapat berjalan dengan lebih efisien dan akuntabel.

Tujuan Magang

Evaluasi atas Praktik yang Dilakukan selama Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat divisi Tata Kelola Administrasi Keuangan selama 66 hari terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2025. Penulis terlibat dalam berbagai tugas, seperti melakukan pemeriksaan dokumen, proses pembayaran, dan mengarsip dokumen. Berbagai tugas dan tanggung jawab memberikan pengalaman terhadap pengembangan keterampilan teknis dan manajerial penulis dalam bekerja.

Melakukan Refleksi Diri atas Kegiatan Magang

Dalam menjalani kegiatan magang di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat pada divisi Tata Kelola Administrasi Keuangan selama 66 hari terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2025 telah banyak memberikan wawasan serta pembelajaran yang sangat berharga dalam dunia kerja, terutama di bidang Keuangan. Penulis mendapat kesempatan berkeja dan memahami bagaimana dunia kerja, serta memberikan kontribusi terhadap pekerjaan tersebut.

Dalam kegiatan magang ini, penulis terlibat dalam proses menginput data perjalanan dinas, memahami penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang digunakan untuk menginput laporan perjalanan dinas, juga membantu menyelesaikan dokumen perjalanan dinas tahun 2024 untuk di arsip, membantu merekap data lembur pegawai, dan membantu melengkapi dokumen perjalanan dinas yang belum lengkap. Serta meningkatkan *hardskill* penulis dalam penggunaan *software* seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, dan juga aplikasi lain yang digunakan untuk menunjang proses pekerjaan administrasi dan keuangan.

Magang di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat merupakan pengalaman yang berharga bagi penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua staff dan pembimbing yang sudah membantu pembimbing dalam kegiatan magang ini. Pengalaman ini membuat penulis mengembangkan *softskill* dan *hardskill* penulis, membuat penulis belajar akan tantangan yang harus dihadapi di dunia kerja dan juga membentuk karakteri dan profesionalisme penulis untuk karir di masa depan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi menurut (Ariana et al., 2023) merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan atau menjalankan suatu aktivitas bisnis atau organisasi. Sistem informasi melibatkan penggunaan teknologi informasi (TI) dalam proses pengelolaan informasi tersebut.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola informasi keuangan dan akuntansi. SIA mencakup perangkat lunak, perangkat keras, basis data, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan organisasi (Ariana et al., 2023). Sedangkan, menurut (Marina et al., 2017) Sistem Informasi Akuntansi adalah serangkaian dari berbagai prosedur, formulir, catatan, dan alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi laporan. Laporan ini berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk mengendalikan aktivitas usaha dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Komponen-komponen penting yang diperlukan SIA menurut (Ariana et al., 2023) antara lain :

1. Basis Data : SIA membutuhkan basis data yang besar untuk menyimpan data keuangan organisasi, seperti informasi tentang transaksi keuangan, laporan keuangan, dan informasi keuangan lainnya.
2. Perangkat Lunak Akuntansi : SIA menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memudahkan pencatatan transaksi keuangan dan mempercepat proses pembuatan laporan keuangan.
3. Perangkat Keras : SIA memerlukan perangkat keras seperti computer, printer, dan *scanner* untuk membantu pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan.
4. Prosedur Akuntansi : SIA membutuhkan prosedur yang jelas dan terstruktur untuk memudahkan pengolahan informasi keuangan.

Sistem informasi akuntansi yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan pengelolaan aset produktif. Menurut (Prihatna et al., 2023) menunjukkan bahwa pengendalian risiko yang baik sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini SIA berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan memantau semua pengeluaran terkait perjalanan dinas, memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan akurat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang dapat membantu organisasi dalam mengelola informasi keuangan yang

bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, dan memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan juga memastikan bahwa semua informasi sudah sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas menurut Mulyadi (2014) dalam (Lutfi & Widyanti, 2023) merupakan suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sedangkan, menurut Sumarso (2009) pengeluaran kas adalah merupakan suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas.

Dalam hal pengeluaran kas menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 mengenai pembayaran biaya perjalanan dinas terdapat 2 mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan yaitu pembayaran langsung (LS) dan uang persediaan (UP). Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa, Bendahara Pengeluaran, atau Pelaksana SPD dengan cara transfer dari Kas Negara ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD, sementara pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran kas adalah catatan yang dibuat untuk melakukan kegiatan pengeluaran baik melalui cek maupun tunai, yang digunakan untuk keperluan umum perusahaan, dimana transaksi ini menyebabkan saldo kas dan bank milik perusahaan berkurang. Penyebabnya bisa berupa pembelian tunai, pembayaran utang ataupun transaksi lain seperti perjalanan dinas yang mengurangi jumlah kas.

Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas merupakan aktivitas yang dilakukan untuk kepentingan pekerjaan, seperti menghadiri rapat, seminar, atau melakukan kunjungan. Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung operasional perusahaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pada Bab I Pasal 1 menjelaskan Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara. Perjalanan dinas ini dilakukan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas

pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Perjalanan dinas dalam negeri dibagi menjadi 2 yaitu perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah.

1. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Perjalanan dinas jabatan terbagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu :
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota
Perjalanan dinas yang dilakukan keluar dari batas administratif kota atau kabupaten tempat kedudukan pegawai untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
 - b. Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota.
Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam kota atau kabupaten tempat kedudukan pegawai. Perjalanan dinas dalam kota ini terbagi menjadi 2 berdasarkan durasi, yaitu:
 - Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 jam, dan
 - Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 jam.
2. Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.

Biaya menurut (Lutfi & Widyanti, 2023) adalah mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya organisasi. Biaya merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Dalam perjalanan dinas, biaya merupakan seluruh pengeluaran yang timbul selama pelaksanaan perjalanan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap mengenai mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui 2 cara yaitu melalui Uang Persediaan (UP) atau Pembayaran Langsung (LS). Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa, Bendahara Pengeluaran, atau Pelaksana SPD dengan cara transfer dari Kas Negara ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD, sementara pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut :

- a. Uang harian
Uang harian terdiri atas uang makan, uang transport lokal, uang saku dan dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam PMK SBM.
- b. Biaya transport
Biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill.
- c. Biaya penginapan

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill dan berpedoman pada PMK SBM.

- d. Uang representasi
Uang representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- e. Sewa kendaraan dalam Kota
Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill dan berpedoman pada PMK SBM.
- f. Biaya menjemput/mengantar jenazah
Biaya Jenazah termasuk pemetian dan pengangkutan juga yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill.

Berikut merupakan komponen rincian biaya perjalanan dinas jabatan yang dapat dibayarkan sesuai golongannya, yaitu :

- 1. Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan di dalam kantor penyelenggara (seperti Ruang Rapat/Aula/Serbaguna dan sejenisnya)
 - Melewati Batas Kota
 - 1. Peserta dari luar kota : Uang Harian, Uang Transport dan Biaya Penginapan
 - 2. Narasumber : Uang Transport dan Biaya Penginapan
 - Dalam Kota lebih dari 8 Jam
Peserta dalam kota dan Narasumber : Uang Transport dan Biaya Penginapan
 - Dalam Kota sampai dengan 8 Jam
Peserta dan Narasumber : Uang Transport
- 2. Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan di luar kantor penyelenggara (seperti Hotel/tempat lain)
 - Melewati Batas Kota
 - 1. Peserta dan Panitia/Moderator : Uang Saku Paket *Fullboard*, Uang Transport, Biaya Penginapan dan Uang Harian
 - 2. Narasumber : Uang Transport, Biaya Penginapan dan Uang Harian
 - Dalam Kota lebih dari 8 Jam
 - 1. Peserta dan Panitia/Moderator : Uang Saku Paket *Fullboard*, Uang Saku Paket *Fullday / Halfday*, Uang Transport, Biaya Penginapan dan Uang Harian
 - 2. Narasumber : Uang Transport, Biaya Penginapan dan Uang Harian
 - Dalam Kota sampai dengan 8 Jam
 - 1. Peserta dan Panitia/Moderator : Uang Saku Paket *Fullday / Halfday* dan Uang Transport
 - 2. Narasumber : Uang Transport

Dalam melaksanakan perjalanan dinas, setiap pihak yang terlibat harus memenuhi syarat agar perjalanan dinas tersebut dapat terlaksana dan sebagai proses

pembayaran biaya perjalanan dinas, berikut syarat dan fungsi dari setiap dokumen perjalanan dinas menurut (Soesanto et al., 2021) :

1. Fungsi Penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Fungsi penerbitan ST merupakan titik awal penting dalam perjalanan dinas. Pegawai yang menjalankan tugas berdasarkan perintah langsung dari atasan atau pejabat yang berwenang dituangkan secara resmi dalam Surat Tugas. Dalam Surat Tugas paling tidak harus memuat informasi penting seperti identitas pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan tugas tersebut.
Setelah ST diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dokumen ini menjadi dasar untuk penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD). ST dan SPD merupakan dokumen yang sangat penting dalam administrasi perjalanan dinas, untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Fungsi Pertanggungjawaban
Fungsi pertanggungjawaban terdapat pihak-pihak yang terkait, seperti Verifikator dan Operator Pembayaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Fungsi Penerbitan SPM
Fungsi penerbitan SPM melibatkan satu pihak yaitu Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Dalam pelaksanaan tugasnya, PPSPM bertanggung jawab untuk menguji kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi SPP beserta dokumen pendukungnya sebelum menerbitkan SPM sebagai dasar pencairan dana. Jabatan PPSPM tidak dapat merangkap dengan Jabatan PPK, sehingga kedua jabatan ini harus dipegang oleh orang yang berbeda.
4. Fungsi Pembayaran
Fungsi dari pembayaran yaitu untuk memproses pembayaran yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dokumen persetujuan tersebut berupa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui. Dengan adanya dokumen ini, pembayaran dapat dilakukan secara resmi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Fungsi Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Biaya perjalanan dinas terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu:
 - a. Bendahara Pengeluaran merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga.
 - b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
 - c. Bank Operasional merupakan bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindah bukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D.

Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas harus disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Terdapat dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Pelaksana SPD sebagai bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas, meliputi:

1. Surat Tugas yang Sah dari atasan Pelaksana SPD.
2. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, PPK, dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait.
3. Tiket Pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
4. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format.
5. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
6. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Jika pada bukti pengeluaran untuk Biaya Transportasi selama perjalanan dinas tidak diperoleh, maka dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang telah disetujui oleh PPK. Komponen-komponen lain yang mencakup Uang Harian (UH), Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Representasi, dan lainnya dicantumkan juga ke dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas.

III. PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Profil Organisasi

Profil Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat

Gambar 3. 1

Logo BKHIT Jabar

**B A D A N
KARANTINA
INDONESIA**

Sumber: karantinaindonesia.go.id (2025)

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat (BKHIT Jabar) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Karantina Indonesia yang berada dalam naungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Balai ini sebelumnya dikenal dengan nama Badan Karantina Pertanian Kelas I Jawa Barat. Perubahan nama dan struktur kelembagaan ini merupakan bagian dari reorganisasi nasional yang bertujuan menyatakan fungsi karantina di sektor hewan, ikan dan tumbuhan ke dalam satu sistem terpadu yang lebih efisien.

Kantor utama BKHIT Jawa Barat terletak di Kota Bandung, dan memiliki dua unit Satuan Pelayanan yang ditetapkan yaitu Satpel Pelabuhan Cirebon dan

Satpel Bandara Kertajati. Selain itu, memiliki Tempat Layanan Terminal Peti Kemas Gedebage, Kantor Pos MPC Bandung, Kantor Pos Bogor, Cikarang Dry Port, Pelabuhan Marunda, dan Pelabuhan Patimban. Balai ini memiliki peran penting dalam menjaga wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, dari masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Selain itu, BKHIT Jabar bertanggungjawab atas pemeriksaan kualitas dan keamanan pangan segar serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan operasi karantina.

BKHIT Jabar bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan, baik yang akan diekspor, diimpor, maupun yang bergerak antar wilayah dalam negeri. Untuk menunjang tugasnya, balai ini juga dilengkapi dengan laboratorium pengujian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan standar SNI ISO/IEC 17025:2008, seperti Laboratorium Pengujian. Laboratorium ini berfungsi untuk melakukan uji standar karantina yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai standar internasional.

Seiring perkembangannya, BKHIT Jabar juga aktif memberikan bimbingan teknis kepada instansi terkait serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tindakan karantina dalam mencegah masuknya organisme pengganggu dari luar negeri atau antar daerah.

Dengan letaknya yang strategis dan tingginya mobilitas perdagangan di wilayah Jawa Barat, BKHIT Jabar memainkan peran penting dalam sistem pertahanan hayati negara, serta mendukung kelancaran perdagangan internasional yang aman dan sehat di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Landasan hukum operasional Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Untuk menghentikan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, kerangka hukum ini digunakan oleh lembaga untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.

Visi dan Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat

1. Visi Balai Karantina

Menjadi karantina yang kuat dalam melindungi kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang memakmurkan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat melaksanakan tugas di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu juga memiliki makna bahwa Barantin diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah, dan Tangguh (KUAT).

2. Misi Balai Karantina

Didukung dengan misi dari Barantin:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati,

2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan,
3. Membangun tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat

Penulis menyajikan struktur organisasi dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat yang mencakup beberapa divisi, yaitu:

Gambar 3. 2
Struktur Organisasi BKHIT Jabar

Sumber: karantinaindonesia.go.id (2025)

Berikut tugas dan tanggung jawab dari setiap divisi dalam Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat diantaranya :

1. **Ahmad Rizal Nasution, SP., MP.** sebagai Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat
Bertanggung jawab dalam mengelola dan memimpin semua kegiatan balai, menepkan kebijakan dan strategi operasional, dan mengawasi pelaksanaan program-program karantina.
2. **Matheus Bayu Wahyudi, SE** sebagai Kepala Sub Bagian Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat
Bertanggung jawab dalam mengatur administrasi dan operasional sub bagian, dan menyusun laporan juga mendukung Kepala Balai dalam pengambilan keputusan.
3. **Drh. Nuraeni Retno** sebagai Ketua Tim Kerja Hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat
Bertanggung jawab dalam memimpin tim, pemeriksaan kesehatan hewan, dan mengawasi pelaksanaan tindakan pencegahan penyakit hewan.
4. **Yani Maulani, S.Pi** sebagai Ketua Tim Kerja Ikan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat
Bertanggung jawab dalam memimpin tim, mengawasi kesehatan dan tindakan karantina ikan dan pemeriksaan terhadap ikan impor atau ekspor.

5. **Apep Saepudin, SP** sebagai Ketua Tim Kerja Tumbuhan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat
Bertanggung jawab dalam memimpin tim, pengawasan terhadap kesehatan tumbuhan, dan mengendalikan hama dan penyakit tumbuhan.
6. **Drh. Taryu, M.Si** sebagai Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat
Bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait pelanggaran karantina, dan melakukan investigasi terhadap kasus pelanggaran.

Aktivitas Magang

Aktivitas yang dilakukan oleh penulis selama kegiatan magang berlangsung di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat yang dilaksanakan selama 66 hari terhitung dari tanggal 3 Maret sampai dengan 19 Juni 2025 atau selama 20 Satuan Kredit Semester (SKS) perkuliahan.

Kegiatan magang dilaksanakan dalam 5 hari kerja pada hari Senin sampai Jum'at dengan waktu operasional delapan jam. Dengan penjelasan jam kerja sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Jadwal Kerja Magang

Hari	Jam Kerja (WIB)
Senin s.d. Kamis	07.30 – 12.00
	12.00 – 13.00 (Istirahat)
	13.00 – 16.00
Jum'at	07.30 – 11.30
	11.30 – 13.00 (Istirahat)
	13.00 – 16.30

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

Selama aktivitas magang berlangsung, penulis turut membantu menyelesaikan pekerjaan terkait Tata Kelola Administrasi Keuangan (Teknis). Berikut merupakan aktivitas magang yang telah dilaksanakan oleh penulis selama 66 hari di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat, yaitu:

1. Melakukan verifikasi dokumen ajuan pencairan biaya perjalanan dinas
Pada kegiatan ini penulis melakukan verifikasi dokumen ajuan biaya perjalanan dinas. Kegiatan ini dilakukan dengan pengecekan kelengkapan dokumen, seperti memastikan semua dokumen sudah ditandatangani. Jika ditemukan dokumen yang belum ditandatangani, penulis meminta kepada penandatangan untuk melengkapi tandatangan di dokumen tersebut. Langkah ini dilakukan penulis untuk memastikan kembali bahwa dokumen ini sudah siap untuk diproses ke tahap selanjutnya.

Gambar 3.3
Verifikasi Dokumen

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

2. Memvalidasi nominal dari dokumen Daftar Nominatif, Kuitansi, Bukti Pengeluaran, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, dan Billing (Kuitansi PNBP)
Kegiatan ini masih berhubungan dengan memverifikasi dokumen ajuan pencairan biaya perjalanan dinas dengan melakukan kegiatan pencocokan nominal antara Daftar Nominatif, Kuitansi, Bukti Pengeluaran selama Perjalanan Dinas dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas. Dimana kegiatan ini juga dilakukan sebagai penunjang untuk proses pencairan biaya perjalanan dinas.
3. Melengkapi dokumen SPP, SPM, SP2D
Pada kegiatan kali ini, penulis melengkapi dokumen SPP, SPM, dan SP2D yang telah melalui beberapa proses verifikasi dan sudah terdapat di dokumen arsip dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Kegiatan ini juga termasuk dengan melengkapi dokumen ajuan biaya perjalanan dinas.

Gambar 3.4
Melengkapi Dokumen

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

4. Membuat *softfile (scan)* Perjalanan Dinas
Saat dokumen perjalanan dinas sudah diverifikasi dan diinput kedalam CSV, penulis membuat *softfile* berupa hasil *scan* dari semua dokumen yang sudah lengkap dan diupload ke link yang telah disediakan.

Gambar 3. 5
Membuat *Softfile* (Scan)

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

5. Menyusun Surat Lembur Pegawai

Penulis membantu menyusun surat lembur pegawai dengan mengurutkan sesuai dengan tanggal dan jam lembur. Setelah itu, penulis menginput nama-nama pegawai yang lembur pada hari yang sama ke dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perintah Lembur.

Gambar 3. 6
Membuat Surat Lembur Pegawai

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

6. Membantu Mengarsip Dokumen Perjalanan Dinas Tahun 2024

Penulis membantu mengarsip dokumen perjalanan dinas tahun 2024. Setiap dokumen dikelompokkan sesuai dengan tanggal dan bulan agar mudah diakses dan terorganisir dengan baik. Dimana pada proses ini dapat membantu pemeliharaan arsip yang rapih dan memudahkan audit saat pengecekan di kemudian hari.

Gambar 3. 7
Mengarsip Dokumen Perjadin Tahun 2024

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

IV. PEMBAHASAN

Analisis

Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik. Setiap tahapan, dimulai dari penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD), pelaksanaan perjalanan dinas, penginputan data ke dalam format CSV, pertanggungjawaban dan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), serta proses di KPPN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)

Penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan bagian awal dari proses perjalanan dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat. Proses penerbitan kedua surat ini dilakukan oleh bagian tata usaha melalui aplikasi Srikandi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek berjalan lancar dan dilakukan secara teratur, serta mematuhi regulasi yang berlaku.

b. Pelaksanaan perjalanan dinas

Pelaksanaan perjalanan dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat dilakukan oleh pelaksana SPD, pelaksana SPD harus melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tugas yang diberikan. Setelah melakukan kegiatan, pelaksana harus segera kembali ke tempat kedudukan semula dan segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas.

c. Pembuatan Daftar Nominatif, Kuitansi dan Kode Billing

Pelaksana SPD harus melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penagihan atas pengeluaran biaya selama perjalanan dinas. Sebelum itu, Pelaksana SPD harus menyiapkan Daftar Nominatif yang dibuat oleh Tim Teknis masing-masing, setelah itu Pelaksana SPD menyiapkan

juga Kuitansi dan Kode Billing (PNBP) yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.

Dokumen ini mencakup Surat Tugas (ST), Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas beserta dokumentasi, Kuitansi, Bukti Pengeluaran, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Kuitansi (PNBP), Billing (PNBP), dan Surat Perjalanan Dinas (SPD). Proses ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Setelah lengkap, Pelaksana SPD menyerahkan dokumen tersebut ke Verifikator untuk di verifikasi kelengkapan dokumennya.

d. Penginputan data ke dalam format CSV

Penginputan data ke dalam format CSV merupakan hal yang penting dalam proses administrasi perjalanan dinas. Sebelum melakukan penginputan, harus diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi ini dilakukan oleh verifikator dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, seperti kelengkapan tanda tangan, kesesuaian anggaran yang dikeluarkan dari daftar nominatif, kuitansi, bukti pengeluaran (BBM, Transport dan lainnya), rincian biaya perjalanan dinas, kuitansi (PNBP), dan Kode Billing (PNBP).

Setelah data tersebut diverifikasi, informasi terkait data Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas diinput ke dalam format CSV. Penggunaan format CSV memudahkan untuk penginputan data Pelaksana SPD seperti NIP, Nama Pegawai, NPWP, Nomor Rekening Pelaksana SPD dan yang lainnya yang diperlukan untuk pengisian CSV.

Gambar 4. 1
Format ADK CSV

GENERATOR ADK CSV
v1.4 build 070121 01.15

SUPPLIER TIPE 3

Petunjuk Penggunaan: 1. Pastikan telah mengaktifkan settings Macro Excel pada menu File-> Option-> Trust Center-> Trust Center Setting-> Macro Sett
2. Buat Folder KOM_ADK di C:/
3. Klik Rekam untuk perekaman data supplier tipe 3, lalu simpan data (ctrl+s)
4. Klik Validasi untuk pengecekan data lalu klik Preview untuk melihat Struktur data CSV yang akan terbentuk
5. Klik Proses untuk membentuk adk.csv pada folder C:/KOM_ADK/, lalu edit nama dokumen dengan ketentuan berikut KOMNodesatle
6. Bentuk ADK.ZIP atas file csv yang telah terbentuk pada folder C:/KOM_ADK/ dengan format nama file (SUPPR/SUPPL)NodesatkerYYYY
contoh: SUPPR52701020220105.ZIP / SUPPL52701020220105.ZIP

no*	kdsatker*	kdanak*	kdjns*	nip*	nama_pegawai*	npwp*	nama_rek*	kobank*	nama_bank*	rekening*	siteba

Activate Windows

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

Gambar 4. 2
Proses upload format CSV di SAKTI oleh Verifikator

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

- e. Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP)
Penerbitan SPP di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dilakukan setelah pembuatan format CSV. Dalam menginput SPP ke dalam aplikasi SAKTI, verifikator mengunggah format CSV ke SAKTI lalu memasukkan data-data yang diperlukan dalam aplikasi. Setelah data diinput lalu diajukan ke PPK untuk divalidasi. Setelah PPK memvalidasi dan memberikan persetujuan, terbitlah SPP dan dicetak sebagai bukti transaksi.

Gambar 4. 3
Proses validasi SPP oleh PPK 1

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

Gambar 4. 4
Proses validasi SPP oleh PPK 2

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

- f. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerbitan SPM di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat dilakukan paling lambat selama 5 hari kerja. Kegiatan ini dilakukan setelah pengajuan SPP, setelah SPP diajukan ke Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Setelah divalidasi, jika sudah lengkap dan memenuhi syarat, PPSPM akan memberikan OTP untuk memvalidasi di aplikasi SAKTI dan PPSPM akan menerbitkan SPM.

Gambar 4. 5
Proses validasi SPM oleh PPSPM 1

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

Gambar 4. 6
Proses validasi SPM oleh PPSPM 2

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

Gambar 4. 7
Proses validasi SPM oleh PPSPM 3

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

- g. Penerbitan SP2D
Setelah SPM diterbitkan, kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk divalidasi ulang. Proses ini dilakukan paling lambat selama 2 hari kerja. KPPN akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian dokumen dan informasi yang tertera. Proses ini merupakan salah satu hal yang penting,

karena hal ini menentukan apakah dokumen tersebut akan disetujui atau tidak. Jika telah di validasi oleh KPPN dan sudah memenuhi syarat maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diaplikasi OM-SPAN.

Gambar 4. 8
Penerbitan SP2D di Aplikasi Om-Span

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SELESAI SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SPM	JENIS SP2D	DESKRIPSI	CEK DETAIL AKUN	PILIH
1	259991310088393	19-06-2025	23-06-2025		004597/690880/2025	19-06-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran biaya perjalanan dinas an.l 1... ,3E tgl berangkat 10-12 Juni 2025 sesuai ST No. 2108/OT.210/Jl.12/06/2025 tgl 4 Juni 2025	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
2	259991320036039	19-06-2025	23-06-2025		004607/690880/2025	19-06-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Biaya Pengadaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Termin VI sesuai BAPP No. 2074/PL.030/Jl.12/06/2025 tgl 2 Juni 2025, BAP No. 2060/PL.030/Jl.12/06/2025 tgl 2/6/2025	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
3	259991310088091	19-06-2025	19-06-2025		004587/690880/2025	18-06-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan PNBP untuk keperluan belanja barang	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

h. Pembayaran

Pembayaran biaya perjalanan dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat dilakukan melalui mekanisme LS. Dimana proses ini memastikan bahwa Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas menerima pembaran biaya dengan tepat waktu. Dengan sistem LS ini, dana akan ditransfer langsung ke rekening Pelaksana SPD melalui kas negara, sehingga meminimalisir keterlambatan pencairan dana.

Berikut merupakan *flowchart* dari tahapan pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme LS.

Gambar 4.9
Flowchart SOP Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Sumber : BKHIT Jabar (2025)

Dapat dilihat dari Gambar 4.9, proses terakhir yang dilakukan itu adalah proses pencairan dari KPPN, yang kemudian langsung dikirimkan ke rekening Pelaksana SPD setelah terbitnya SP2D. Dalam hal ini, pembayaran melalui sistem LS sangat efisien, karena memberikan berbagai keuntungan bagi Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas.

Mekanisme pembayaran LS memastikan bahwa Pelaksana SPD tidak perlu menunggu lama untuk menerima pencairan yang telah disetujui. Dengan adanya sistem ini, proses pencarian menjadi lebih cepat dan praktis. Selain itu, mekanisme pembayaran LS ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Hal ini juga mengurangi risiko kesalahan atau penipuan yang mungkin terjadi selama proses pencairan, karena setiap tahap dipantau dan diaudit dengan lebih baik. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas.

Permasalahan

Terdapat permasalahan yang sering terjadi selama pelaksanaan magang, yaitu mengenai pengajuan dokumen dari Pelaksana SPD ke Verifikator. Permasalahan ini berupa kelengkapan dokumen juga dokumen yang tidak sesuai dengan anggaran.

1. Kelengkapan dokumen

Kelengkapan dokumen ini sering terjadi kendala seperti Pelaksana SPD tidak menyertakan dokumen yang diperlukan, seperti rincian biaya perjalanan dinas, kode billing (PNBP), kuitansi (PNBP) atau dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat kelengkapan dokumen dan juga terdapat dokumen yang belum ditandatangani, hal ini dapat menghambat untuk lanjut ke proses selanjutnya.

2. Dokumen tidak sesuai dengan anggaran

Dokumen yang tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan juga menjadi permasalahan yang sering muncul. Pelaksana SPD mengajukan biaya yang tidak sama atau melebihi anggaran yang telah ditentukan. Ketidakcocokan antara dokumen dan anggaran ini menambah kompleksitas dalam proses verifikasi dan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Permasalahan ini disebabkan oleh Pelaksana SPD yang kurang teliti, sehingga mengakibatkan ketidaklengkapan dokumen dan kesalahan dalam memasukkan anggaran perjalanan dinas. Karena proses verifikasi terhambat dengan adanya permasalahan ini dan membutuhkan waktu lagi, langkah-langkah penting lainnya yang menunjang proses pencairan biaya perjalanan dinas juga jadi tertunda tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perjalanan dinas di Badan Karantina ini merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Karantina. Melalui perjalanan dinas, pegawai dapat melakukan pengawasan, inspeksi, serta sosialisasi secara langsung juga berperan dalam menjaga kesehatan dan kelestarian hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan hama yang berdampak negatif pada ekosistem dan masyarakat.

Selain itu, mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas yang diterapkan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Proses administrasi juga berjalan dengan sistematis untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan perjalanan dinas tidak hanya mendukung tugas teknis, tetapi juga dalam pengelolaan keuangannya yang baik.

Saran

Berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat, maka penulis memiliki beberapa saran bagi beberapa pihak terkait dengan aktivitas magang ini. Penulis berharap saran ini dapat dipertimbangkan untuk kebaikan masing-masing pihak kedepannya.

Bagi Perusahaan

Diharapkan dari hasil laporan magang ini dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, sehingga kekurangan-kekurangan dokumen saat akan diverifikasi dapat diminimalisir.

Dengan adanya penulis magang di bagian Tata Kelola Administrasi Keuangan, semoga pengalaman ini bisa dijadikan evaluasi kedepannya untuk program magang di BKHIT Jabar dengan bidang terkait.

Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan informasi terkait kegiatan magang dapat disampaikan lebih awal, agar mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri mencari tempat magang.

VI. REFLEKSI DIRI

Refleksi Diri

Selama menjalani magang terhitung dari tanggal 3 Maret sampai 19 Juni 2025 di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat. Penulis mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Berikut adalah beberapa refleksi diri penulis selama menjalankan magang :

a. Relevansi

Penulis mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan yang sangat relevan dengan pekerjaan penulis selama magang. Teori-teori akuntansi dan manajemen keuangan yang diajarkan selama perkuliahan untuk memperkuat pemahaman dalam sistem informasi akuntansi dan juga memberikan dasar yang kuat untuk memahami mekanisme pembayaran dan pengelolaan biaya perjalanan dinas. Pengalaman ini membuktikan bahwa pendidikan formal yang penulis jalani sangat bermanfaat dalam mempersiapkan penulis menghadapi tantangan nyata di lapangan.

b. Pengalaman

Pengalaman magang ini membantu penulis memperdalam pemahaman mengenai proses analisis dan pengambilan keputusan. Dengan terlibat langsung dalam verifikasi dokumen dan pengelolaan data, penulis dapat menerapkan pemikiran analitis yang telah penulis pelajari. Namun, penulis juga menyadari bahwa penulis lebih memahami peraturan dan kebijakan yang lebih kompleks dalam bidang keuangan, agar mampu membuat keputusan yang lebih baik di masa depan.

c. Manfaat

Magang ini juga memberikan manfaat yang sangat besar juga kesempatan berharga untuk mengembangkan *soft skills* penulis. Penulis juga belajar dalam berkomunikasi secara efektif dengan rekan kerja dan atasan, serta bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penulis masih perlu meningkatkan kemampuan negosiasi dan manajemen waktu. Kedua *soft skills* ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan bahwa setiap tugas diselesaikan tepat waktu.

Salah satu kunci sukses yang penulis identifikasi berdasarkan pengalaman selama magang adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan belajar dari setiap situasi. Dapat menjalin hubungan baik dengan rekan kerja membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Penulis percaya bahwa sikap proaktif dan mau belajar adalah faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam dunia kerja.

d. Tindak Lanjut

Sebagai langkah ke depan, penulis berencana untuk mengikuti pelatihan tambahan yang fokus pada keterampilan akuntansi dan manajemen. Selain itu, penulis ingin mencari pengalaman lebih lanjut dalam bidang yang relevan, baik melalui magang maupun proyek-proyek di luar kampus. Dengan terus mengembangkan diri, penulis berharap dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk tantangan di masa depan dan mencapai karir yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ariana, G. B., Mulya, K. S., Supartha, D. G., Ariantini, S., Ermanuri, Anggraeni, A. F., Rahayu, A., & Oca, F. (2023). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI Pengantar dan Penerapan SIA berbagai Sektor* (Sepriano (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Lutfi, A., & Widyanti, K. (2023). *SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS OPERASIONAL (STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG MAROS)*. 2(2), 60–71.

Marina, A., Wahjono, S. I., Syaban, M., & Suarni, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*. In UMSurabaya Publishing. UMSurabaya Publishing.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap* (pp. 1–10). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126950/pmk-no-113pmk052012>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, 1 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286054/pmk-no-27-tahun-2024>

Prihatna, N., Nidar, S., Anwar, M., & Herwany, A. (2023). Maximizing efficiency and profit through productive asset management and risk control. *Economic Annals-XXI*, 204, 50–56. <https://doi.org/10.21003/ea.V204-07>

Soesanto, S., Haryanto, & Almaniar, Z. (2021). Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Uang Perjalanan Dinas di Inspektorat IV ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 25–37. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol2no2.130>